

Облік та оподаткування

УДК 657.05:658.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14289613>

Роль обліково-аналітичного забезпечення у процесі управління фінансовими результатами

Мокляк Тарас Вікторович,

аспірант кафедри обліку і оподаткування, економічний факультет,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0008-6156-237X>

Прийнято: 18.11.2024 | Опубліковано: 06.12.2024

Анотація: Ефективне управління фінансовими результатами є важливою умовою сталого функціонування та розвитку бізнесу. У цьому контексті обліково-аналітичне забезпечення набуває ключового значення, оскільки воно забезпечує управлінців своєчасною, релевантною та достовірною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень. У сучасному економічному середовищі, що характеризується високим рівнем конкуренції та невизначеності, роль обліково-аналітичного забезпечення значно зростає.

Метою статті є аналіз впливу обліково-аналітичного забезпечення на вдосконалення управління фінансовими результатами, а також визначення його основних елементів та інструментів, які сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень.

Методи дослідження включають аналіз наукової літератури, узагальнення та систематизацію отриманих даних.

Результати дослідження засвідчили необхідність інтеграції сучасних аналітичних інструментів із традиційною системою бухгалтерського обліку для формування комплексної інформації про фінансові показники. Застосування таких методів, як предиктивна аналітика та моделювання сценаріїв, дозволяє прогнозувати тенденції, оцінювати ризики та визначати можливості для розвитку. Впровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку сприяє спрощенню оброблення даних, мінімізації помилок і забезпечує доступ до актуальної фінансової інформації в режимі реального часу. Це значно підвищує якість і швидкість процесу прийняття рішень.

У дослідженні підтверджено, що обліково-аналітичне забезпечення є основою для розроблення фінансових стратегій, встановлення ключових цільових показників та оцінювання наслідків управлінських рішень для фінансових результатів. Використання таких інструментів допомагає бізнесу зберігати баланс між короткостроковою прибутковістю та довгостроковою фінансовою стабільністю.

У висновках наголошено, що роль обліково-аналітичного забезпечення виходить за межі традиційного обліку, трансформуючись у стратегічну функцію управління фінансами. Ця система дозволяє узгоджувати фінансові цілі з організаційними, сприяє підвищенню підзвітності та забезпечує проактивний підхід до управління фінансовими ресурсами. З огляду на динамічність сучасного бізнес-середовища впровадження інноваційних облікових і аналітичних практик є критично важливим для досягнення стійкого розвитку та забезпечення конкурентних переваг.

Ключові слова: фінансові показники, економічний аналіз, оптимізація ресурсів, управлінські рішення, системи обліку, економічна інформація.

The Role of Accounting and Analytical Support in the Process of Managing Financial Results

Taras Mokliak,

Postgraduate student, Department of Accountancy and Audit, Faculty of Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0008-6156-237X>

Abstract: Effective financial performance management is a crucial condition for the sustainable operation and development of businesses. In this context, accounting and analytical support play a key role, as they provide managers with timely, relevant, and reliable information for making informed decisions. The role of accounting and analytical support has significantly increased in the modern economic environment, characterized by high levels of competition and uncertainty.

This article analyzes the impact of accounting and analytical support on improving financial performance management and identifies its key components and tools that facilitate effective managerial decision-making.

The research methods include analysing scientific literature, synthesising, and systematising the collected data.

The research findings underscore the necessity of integrating modern analytical tools with traditional accounting systems to generate comprehensive financial performance data. Methods such as predictive analytics and scenario modeling enable businesses to forecast trends, assess risks, and identify growth opportunities. Implementing automated accounting systems simplifies data processing, minimizes errors, and provides access to real-time financial information, thereby significantly enhancing the quality and speed of decision-making.

The study confirms that accounting and analytical support are the foundation for developing financial strategies, setting key performance indicators, and evaluating the implications of managerial decisions on financial outcomes. The use of such tools helps

businesses maintain a balance between short-term profitability and long-term financial stability.

The conclusions emphasize that the role of accounting and analytical support extends beyond traditional accounting, transforming into a strategic financial management function. This system aligns financial objectives with organizational goals, enhances accountability, and ensures a proactive approach to financial resource management. Given the dynamic nature of the modern business environment, implementing innovative accounting and analytical practices is critical for achieving sustainable development and maintaining competitive advantages.

Keywords: financial indicators, economic analysis, resource optimization, managerial decisions, accounting systems, economic information

Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах здатність бізнесу досягати та підтримувати прибутковість залежить від ефективного управління фінансами. Для цього необхідна точна, повна та своєчасна інформація, яка підтримує прийняття стратегічних та операційних рішень. Обліково-аналітична підтримка відіграє в цьому процесі ключову роль, забезпечуючи структуровану основу для збору, оброблення та інтерпретації фінансових даних. Водночас багато організацій постають перед викликами, пов'язаними з адаптацією традиційних бухгалтерських практик до вимог сучасних ринків і технологічного прогресу. Складність бізнес-операцій, що постійно зростає, в поєднанні з посиленням конкуренції та регуляторними змінами вказує на необхідність більш комплексного та прогнозованого підходу до управління фінансами. Це наголошує на актуальності бухгалтерського обліку та аналітичних інструментів як важливих компонентів, що забезпечують не лише точне відображення фінансових результатів у звітності, але й стратегічний аналіз для прийняття управлінських рішень [1].

Актуальність цього питання зростає у зв'язку зі стрімким розвитком цифрових технологій та збільшенням доступності даних, які трансформували сферу застосування та функціональність систем бухгалтерського обліку. Перехід

від ретроспективної фінансової звітності до прогнозної аналітики дозволяє організаціям проактивно управляти ризиками, оптимізувати розподіл ресурсів та узгоджувати свої фінансові стратегії з ширшими організаційними цілями. Втім, повний потенціал обліково-аналітичної підтримки залишається недостатньо використаним на багатьох підприємствах, часто через відсутність знань, недостатню системну інтеграцію або опір змінам. Розв'язання цих проблем є критично важливим, адже ефективна обліково-аналітична підтримка є основою для досягнення прозорості, підвищення ефективності та збереження конкурентних переваг на ринку [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях щодо ролі обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовими результатами наголошено на його стратегічному значенні в процесах прийняття рішень, визначено різні наукові здобутки та практичні застосування. Такі науковці, як С. Приймак, М. Кравець [3], Ю. Пеняк, Н. Гороховацька [4], Н. Єршова та А. Грінько [5], зробили значний внесок, запровадивши підхід збалансованої системи показників, який інтегрує фінансові та нефінансові показники для надання комплексного бачення ефективності діяльності організації. Їхні роботи наголошують на необхідності зв'язку систем бухгалтерського обліку зі стратегічним управлінням для досягнення довгострокових цілей. Сучасні науковці розширили ці принципи, досліджуючи інтеграцію передової аналітики, прогнозного моделювання та візуалізації даних у традиційні системи бухгалтерського обліку.

Такі науковці, як О. Матрос, С. Михайловина, О. Ратушна [6], У. Савків і Т. Кузьмін [7], зосереджують увагу на адаптації систем бухгалтерського обліку у відповідь на мінливі ринкові умови та регуляторні зміни, наголошуючи на важливості приведення бухгалтерської практики у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема МСФЗ, для підвищення порівнянності та прозорості. Роль цифрової трансформації в оптимізації облікових процесів, зокрема використання штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу фінансових даних, досліджено в роботах О. Бунди, М. Матюхи [8], Ю. Маначинської та М. Фірчук

[9]. Своєю чергою такі науковці, як С. Канигін [10], Т. Качмар та Ю. Максимець [11], виступають за впровадження аналітики великих даних у фінансовий менеджмент, що дозволить компаніям виявляти тенденції, оцінювати ризики та приймати рішення, що базуються на даних. Ці результати в сукупності наголошують на тому, що інтеграція потужних бухгалтерських та аналітичних інструментів має важливе значення для покращення фінансових результатів та досягнення організаційної стійкості в умовах швидких змін економічного розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний розвиток облікових та аналітичних методологій, залишається недостатньо вивченим питання їх інтеграції із сучасними технологічними інструментами для покращення управління фінансовими показниками. У наявних дослідженнях не вистачає практичних засад для впровадження цих інструментів у мінливому бізнес-середовищі, особливо для малих та середніх підприємств. Внесок статті полягає в розробленні практичних рекомендацій задля подолання цих прогалин.

Метою статті є дослідження ролі обліково-аналітичного забезпечення в оптимізації управління фінансовими результатами, а також визначення основних елементів й інструментів, які сприяють прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Для досягнення цієї мети було сформульовано та розв'язано такі завдання: здійснено аналіз теоретичних основ обліково-аналітичного забезпечення, окреслено його ключові елементи та інструменти, а також оцінено їхній вплив на ефективність управління фінансовими результатами та процеси ухвалення рішень.

Проведене дослідження спрямовано на визначення практичної значущості обліково-аналітичного забезпечення в контексті досягнення фінансової стабільності та ефективності діяльності підприємств, що дозволяє розробити рекомендації для підвищення якості управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обліково-аналітичне забезпечення (ОАЗ) фінансових результатів є важливою складовою частиною

системи управління на кожному підприємстві. Воно забезпечує ефективний збір, оброблення та аналіз фінансових даних з метою забезпечення управлінців достовірною інформацією для прийняття рішень. Ефективність фінансового менеджменту суттєво залежить від якості обліково-аналітичної системи, яка інтегрує різні компоненти та методи для досягнення стратегічних цілей бізнесу. Основними елементами обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами є облікова підсистема, аналітичний інструментарій та механізм звітності. Облікова підсистема охоплює фінансовий та управлінський облік, який систематично фіксує господарські операції та систематизує фінансові дані для внутрішньої та зовнішньої звітності. Аналітичні інструменти охоплюють такі методи, як аналіз фінансових коефіцієнтів, трендовий аналіз і прогнозування, які перетворюють необроблені дані на практичні висновки. Механізми звітності своєю чергою є кінцевим результатом цієї системи, що забезпечує зацікавлені сторони узагальненою та структурованою інформацією у вигляді фінансової звітності, інформаційних панелей та спеціальних звітів [12]. Збір даних в управлінні фінансовими результатами починається із систематичної реєстрації фінансових операцій з використанням принципів і стандартів бухгалтерського обліку. Серед них варто виділити Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), а також Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НПСБО). Джерелами даних є первинні документи (рахунки-фактури, платіжні доручення, контракти), записи в бухгалтерських книгах та дані, отримані від відділів виробництва, маркетингу та продажів. Автоматизовані системи, наприклад, платформи планування ресурсів підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні точності та своєчасності збору даних [13].

Оброблення даних передбачає класифікацію, узагальнення та організацію зібраної інформації у змістовні формати. Це передбачає підготовку попередніх балансів, коригування записів і створення проміжних звітів. На цьому етапі для забезпечення надійності даних дуже важливо перевірити їх узгодженість та звірити їх із первинними документами та попередніми записами. Методи аналізу

фінансових результатів можна умовно поділити на традиційні та сучасні (табл. 1).

Таблиця 1

Методи аналізу фінансових результатів [14]

Категорія методів	Методи	Опис
Традиційні методи	Горизонтальний та вертикальний аналіз	Зіставлення фінансових звітів за певний проміжок часу та у відсотковому відношенні до базового показника
	Аналіз фінансових коефіцієнтів	Вивчення коефіцієнтів прибутковості, ліквідності, платоспроможності та ефективності для оцінювання фінансових результатів
	Аналіз рівня беззбитковості	Визначення обсягу продажів, необхідного для покриття постійних і змінних витрат
Сучасні методи	Статистичні та економетричні методи	Регресійний аналіз для прогнозування та аналіз чутливості для оцінювання впливу змін у ключових змінних
	Системи бізнес-аналізу (BI) та штучного інтелекту (AI)	Оброблення великих масивів даних, візуалізація тенденцій та моніторинг фінансових показників у режимі реального часу

Обліково-аналітична система має відповідати специфічним потребам підприємства, залежно від його галузі, розміру та організаційної структури. Наприклад, на виробничих підприємствах значну увагу приділяють обліку витрат та аналізу відхилень через складність виробничих процесів. На противагу цьому, підприємства сфери послуг віддають пріоритет управлінню грошовими потоками та методам визнання доходів, оскільки їхня діяльність часто пов'язана з нематеріальними активами та відстроченими доходами.

У торговельних компаніях основний акцент зроблено на управлінні запасами та аналізі валової маржі. Роздрібні торговці мають потребу в детальному обліку продажів за категоріями товарів, регіонами та каналами збуту для оптимізації цінових стратегій та рівня запасів. Сільськогосподарські підприємства мають справу із сезонними коливаннями та обліком біологічних активів, що вимагає спеціалізованих методів оцінювання, як-от облік за принципом ринкової вартості.

Важливою особливістю бухгалтерського обліку на сучасних підприємствах є інтеграція екологічних, соціальних та управлінських факторів у фінансову звітність. Така тенденція відображає значення сталого розвитку в бізнес-операціях та його вплив на фінансові результати.

Основні компоненти обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Характеристика головних компонентів обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами [14–16]

Складова частина	Характеристика	Роль у прийнятті рішень
Фінансовий облік	Систематичний облік і звітність про фінансові операції для зовнішнього використання	Надає стандартизований перегляд фінансового стану, сприяючи дотриманню нормативних вимог та довірі інвесторів
Управлінський облік	Внутрішній облік, орієнтований на операційні та стратегічні потреби	Надає деталізовані дані для контролю витрат, бюджетування та оцінювання ефективності
Системи збору даних	Інструменти та методи збору фінансових та операційних даних	Забезпечують своєчасний і точний потік інформації для аналізу та звітності
Аналітичні методи	Аналіз коефіцієнтів, прогнозування та аналіз тенденцій	Визначають фінансові тенденції, оцінюють результати діяльності та підтримують стратегічне планування
Механізми звітування	Результати, як-от фінансові звіти, інформаційні панелі та спеціальні звіти	Забезпечують практичні інсайти для партнерів, сприяючи прозорому спілкуванню
Технологічні інструменти	ERP-системи, BI-платформи та рішення на основі штучного інтелекту	Автоматизують процеси, підвищують точність даних і

		дозволяють приймати рішення в режимі реального часу
Регуляторні рамки	Стандарти бухгалтерського обліку та вимоги щодо відповідності (наприклад, МСФЗ, GAAP)	Забезпечує відповідність законодавчим і нормативним зобов'язанням, мінімізуючи ризики
Адаптація для підприємств	Коригування методів та інструментів для відображення специфічних галузевих потреб	Розв'язання специфічних проблем (наприклад, облік витрат у виробництві, визначення ринкової вартості в сільському господарстві)
Сталий розвиток та фактори сталого розвитку (ESG)	Інтеграція екологічних та соціальних аспектів у фінансовий аналіз	Узгодження процесу прийняття рішень із цілями сталого розвитку, що сприяє створенню довгострокової вартості

Аналітичні дані відіграють важливу роль у процесі прийняття рішень, надаючи практичну інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Вони допомагають керівнику виявляти тенденції, оцінювати ризики та ефективно розподіляти ресурси. Наприклад, прогнозна аналітика дає змогу передбачити доходи, витрати та прибутковість за різних ринкових умов, що дозволяє здійснювати активне планування. Фінансові інформаційні панелі в режимі реального часу, обладнані ключовими показниками ефективності (KPI), сприяють миттєвому оцінюванню операційної ефективності та прибутковості, що дає змогу вчасно реагувати на зміни. Практичні приклади використання даних стосуються бюджетування, аналізу відхилень та надання оцінки інвестиціям, які забезпечують відповідність фінансових стратегій цілям підприємства [17–18].

Водночас, у супереч своєму трансформаційному потенціалу, сучасні підходи до розробки та впровадження обліково-аналітичного забезпечення в практику мають низку проблем та обмежень. Недостовірні, неповні або неузгоджені дані можуть призвести до неякісного аналізу та прийняття неоптимальних рішень. Іншою проблемою є складність упровадження сучасних аналітичних інструментів, які часто вимагають значних інвестицій у технології та кваліфікований персонал. Малі та середні підприємства (МСП) нерідко зазнають труднощів із впровадженням таких інструментів через обмеженість

ресурсів. До того ж зростає стурбованість щодо безпеки та конфіденційності даних, зокрема у зв'язку з усе більшою залежністю від хмарних систем (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняльний аналіз сучасних підходів до управління фінансовими результатами [19–21]

Підхід	Характеристика	Переваги	Обмеження
Традиційний фінансовий аналіз	Зосередження на історичних даних з використанням коефіцієнтів, трендового аналізу та дисперсійного аналізу	Простота, зрозумілість і легкість реалізації	Обмежений історичними даними; менш ефективний у складних умовах
Предиктивна аналітика	Використання статистичних моделей і машинного навчання для прогнозування майбутніх результатів	Підвищена точність і проактивне прийняття рішень	Потребує високоякісних даних і технічної експертизи
Дашборди в реальному часі	Динамічні інструменти, що відображають КРІ та фінансові показники в режимі реального часу	Дозволяють миттєво реагувати на зміни в продуктивності	Високі витрати на налаштування; потенційне перевантаження користувачів даними
Інтегрована звітність	Поєднує фінансові та нефінансові дані, фокусуючись на створенні цінності	Підвищує прозорість та довгострокову стійкість	Складне впровадження; відсутність стандартизації
Інструменти на основі штучного інтелекту	Застосування штучного інтелекту для автоматизації, виявлення шахрайства та розширеної аналітики	Висока ефективність і масштабованість; виявлення прихованих закономірностей	Висока вартість; етичні проблеми та проблеми конфіденційності

Методологічні проблеми залишаються, особливо в контексті врахування якісних факторів, як-от ринкові тенденції або ініціативи із соціальної відповідальності, у фінансовому аналізі. До цих обмежень додається швидкий темп регуляторних змін, які вимагають частого оновлення практик

бухгалтерського обліку та звітності, що потенційно призводить до комплаєнс-ризиків.

Міжнародний досвід свідчить про широкий спектр підходів до оптимізації фінансових результатів за допомогою обліково-аналітичних інструментів. У розвинених країнах світу для підвищення точності прогнозування та виявлення можливостей для економії коштів підприємства використовують сучасні технології, як-от штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання (МН). Наприклад, компанії в США і Європі все частіше використовують інструменти на основі штучного інтелекту для виявлення фактів шахрайства, відстеження витрат і оптимізації грошових потоків. На противагу цьому, підприємства на ринках, що розвиваються, часто надають перевагу базовій автоматизації та хмарним рішенням для підвищення доступності та масштабованості [22].

Слід зазначити, що впровадження систем інтегрованої звітності (ІЗ) набуло поширення в усьому світі, заохочуючи організації пов'язувати фінансові показники з нефінансовими факторами, як-от екологічні, соціальні та управлінські показники (ESG). Такі країни, як Південна Африка, яка є лідером у сфері інтегрованого керування, показують, як узгодження фінансових і нефінансових даних може підвищити прозорість і довіру стейкхолдерів, що в кінцевому підсумку сприяє досягненню стійких фінансових показників [23].

Вплив згаданих вище обмежень на розвиток методології обліково-аналітичного забезпечення можна ефективно усувати. По-перше, підприємствам варто інвестувати в системи управління даними, щоб забезпечити точність, повноту та узгодженість фінансових даних. Це передбачає прийняття стандартизованих протоколів збору та перевірки даних, а також упровадження ефективних засобів внутрішнього контролю. По-друге, використання масштабованих технологічних рішень, зокрема модульних ERP-систем та хмарних аналітичних платформ, може допомогти подолати ресурсні обмеження, зберігаючи при цьому адаптивність.

Ще одна важлива рекомендація – підвищувати кваліфікацію фахівців з бухгалтерського обліку та фінансів шляхом безперервного навчання в галузі

аналітики, технологій та прийняття стратегічних рішень. Це дозволить їм ефективно використовувати сучасні інструменти та методології, як-от прогнозне моделювання та аналіз сценаріїв. Також підприємства повинні намагатись інтегрувати якісні фактори у свій фінансовий аналіз, упроваджуючи такі методології, як збалансована система показників, щоб узгодити фінансові показники із загальними організаційними цілями.

Врешті-решт, регуляторні органи та галузеві асоціації мають не лише сприяти гармонізації стандартів бухгалтерського обліку, а й розглядати необхідність зміни підходів до нормативного забезпечення. Вони повинні надавати рекомендації щодо врахування у фінансовій звітності нових тенденцій, зокрема питань ESG, у тому числі у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Міжнародна співпраця у розробленні оптимальних практик сприятиме не лише обміну знаннями, але й впровадженню інновацій в управління фінансовою діяльністю.

Висновки. У результаті проведеного аналізу теоретичних основ обліково-аналітичного забезпечення встановлено, що ця система є ключовим елементом у процесі управління фінансовими результатами підприємств. Вона забезпечує формування структурованої та достовірної інформації, яка сприяє ухваленню стратегічних і тактичних рішень. Особливу увагу приділено значенню інтеграції традиційних облікових практик із сучасними аналітичними підходами, що дозволяє підвищити точність і релевантність фінансових даних.

Окреслення ключових елементів та інструментів обліково-аналітичного забезпечення засвідчило їхню важливу роль у створенні інформаційної основи для управління. Зокрема, було визначено, що поєднання фінансового та управлінського обліку, впровадження прогнозного аналізу, інтеграція систем бізнес-аналізу (BI) і використання автоматизованих ERP-рішень сприяють підвищенню ефективності управлінських процесів. Встановлено, що технологічні інновації стають важливим інструментом для досягнення конкурентних переваг у динамічному бізнес-середовищі.

Проведена теоретична оцінка впливу обліково-аналітичного забезпечення на ефективність управління фінансовими результатами виявила його критичну роль у забезпеченні прозорості, оптимізації ресурсів і мінімізації фінансових ризиків. Застосування таких інструментів, як аналіз фінансових коефіцієнтів, прогнозування сценаріїв та інтегрована звітність, підтверджує їхню здатність забезпечувати якісне прийняття рішень, що відповідає стратегічним цілям підприємства. Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення є невід’ємною складовою стійкого розвитку бізнесу та досягнення фінансової стабільності.

Список використаних джерел

1. Каращенко В., Рибіцький О. Ефективне управління фінансовими ресурсами у сільськогосподарських підприємствах. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-139>
2. Кузнецова К., Короленко О., Костик Є. Ефективне управління ресурсами підприємства: фінанси, людські ресурси та матеріали. *Наукові перспективи*. 2023. № 9 (39). С. 350–363. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-9\(39\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-9(39))
3. Приймак С., Кравець М. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами у фармацевтичному бізнесі. *Фінансовий простір*. 2023. № 4 (52). С. 95–106. DOI: [https://doi.org/10.30970/fp.4\(52\).2023.95105106](https://doi.org/10.30970/fp.4(52).2023.95105106)
4. Пеняк Ю. С., Гороховацька Н. В. Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами. *Економічний простір*. 2020. № 159. С. 97–101. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-20>
5. Єршова Н., Грінько А. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття фінансових рішень при управлінні платоспроможністю підприємства. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»*. Серія: Економічні науки. 2023. № 2. С. 23–30. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.2.23>

6. Матрос О. М., Михайловина С. О., Ратушна О. П. Бізнес-термінологія соціальних медіа в контексті об'єктів бухгалтерського обліку. *Бізнес Інформ*. 2023. № 5. С. 153–158. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-5-153-158>
7. Савків У., Кузьмін Т. Удосконалення ведення бухгалтерського обліку та формування звітності в умовах цифрової економіки. *The actual problems of regional economy development*. 2023. № 2 (19). С. 87–95. DOI: <https://doi.org/10.15330/apred.2.19.87-95>
8. Бунда О. М., Матюха М. М. Цифровізація системи бухгалтерського обліку підприємства. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2023. № 6 (17). С. 133–142. DOI: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.6.14>
9. Маначинська Ю. А., Фірчук М. С. Цифровізація бухгалтерського обліку в контексті відбудови економіки України. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного університету*. 2024. № 1 (93). С. 114–141. DOI: <https://doi.org/10.34025/2310-8185-2024-1.93.10>
10. Канигін С. М. Великі дані в управлінні фінансами підприємства. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. № 3 (109). С. 97–104. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2024-3\(109\)-97-104](https://doi.org/10.26642/ema-2024-3(109)-97-104)
11. Качмар Т. І., Максимець Ю. В. Значення фінансового аудиту в управлінні діяльністю підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2024. № 34 (4). С. 20–25. DOI: <https://doi.org/10.36930/40340403>
12. Бруханський Р. Ф. Параметри розвитку корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства. *Облік і фінанси*. 2020. № 1 (87). С. 13–19. DOI: [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1\(87\)-13-19](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-1(87)-13-19)
13. Скиба Г. І., Пешков М. В. Впровадження і використання сучасних інформаційно-управляючих технологій і ERP-систем у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки*. 2022. № 4 (67). С. 41-48. DOI: <https://doi.org/10.32689/2523-4536/67-6>

14. Portovaras T. Фінансовий аналіз та сучасні інформаційні технології: специфіка міждисциплінарного застосування. *Вісник Львівського університету. Серія економічна*. 2022. № 63. С. 79–88. DOI: <https://doi.org/10.30970/ves.2022.63.0.6322>

15. Рудевська В., Слуцький Б. Компаративний аналіз впливу облікової ставки як інструменту монетарної політики в процесі стабілізації макропоказників країни: досвід України, Польщі, Німеччини, Молдови та Туреччини. *Інвестиції: досвід та практика*. 2023. № 9. С. 60–70. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.9.60>

16. Могила І. Л. Принципи формування обліково-аналітичного забезпечення податкової інформації. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*. 2024. № 40. С. 210–217. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10868365>

17. Гайдучок Т., Вітер С., Гданська Ю. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення для підвищення ефективності управління фінансовими результатами. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-85>

18. Фатенок-Ткачук А., Плоскіна А. Теоретичні аспекти процесу обліково-аналітичного забезпечення стратегічного планування. *Молодий вчений*. 2021. № 6 (94). С. 215–219. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-44>

19. Мельниченко С. Г. Аналіз стратегічного менеджменту та його вплив на успішність організацій. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 3. URL: <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/19/16> (дата звернення: 21.09.2024)

20. Прокопович Л., Бурлан С. Розвиток методичних підходів щодо управління фінансовими результатами підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-79>

21. Чумаченко О., Плетенецька С., Антонець Т. Управління фінансовим станом підприємств у системі стратегічного менеджменту. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 1 (73). С. 54–65. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-54-65>

22. Яковенко А. О., Гнатъєва Т. М., Воронюк І. Є. Інноваційні рішення в сфері бухгалтерського обліку та аудиту. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2024. № 21. С. 75-85. DOI: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.21.7>

23. Shkromyda V. V., Shkromyda N. Y., Gnatyuk T. M. Integrated reporting in the context of key stakeholder information support. *The actual problems of regional economy development*. 2022. Vol. 2, no. 18. P. 23–30. URL: <https://doi.org/10.15330/apred.2.18.23-30> (date of access: 05.10.2024).